

ISSN 2734 - 9039

75
Ra ngày
16/7/2025

TẠP CHÍ

thanh niên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
CƠ QUAN LÝ LUẬN - NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

**THANH NIÊN VỚI VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI**

MỤC LỤC

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- NGUYỄN THỊ THUÝ KIỀU: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới **3**
- CHU THỊ LƯƠNG: Vấn đề trọng dụng nhân tài và phát huy vai trò của đội ngũ nhân tài hiện nay **6**
- TRẦN MỘNG NGHI, VÕ PHÚ HỮU: Khát vọng tuổi trẻ và trách nhiệm xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới **9**
- NGUYỄN ĐỨC THIÊN: Tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay **12**

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

- TÔ THỊ NHUNG: Giải pháp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng cho thanh niên hiện nay trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch **15**
- VÕ PHÚ HỮU, TRẦN MỘNG NGHI: Nâng cao tư duy phản biện cho sinh viên Đại học Cần Thơ trước các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay **18**
- ĐÀO THANH NHIỆM: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay **21**

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

- LÊ THỊ TƯƠI, ĐINH THỊ NGỌC BÍCH: Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy ở Việt Nam hiện nay **25**

- NGUYỄN TRUNG TIẾN, TRẦN THỊ THU HƯƠNG, LÊ THỊ HỒNG MINH: Lợi ích và thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên **28**

- NGUYỄN VĂN NGẠN, LÊ THỊ HỒNG MINH: Xây dựng đề án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo **31**

- HÀ THỊ KHUYÊN: Bảo đảm quyền tham gia giáo dục hòa nhập của học sinh dân tộc thiểu số - Thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng **34**

- LÊ THỊ THU CÚC: Vai trò cán bộ, đảng viên: Thắp sáng khát vọng đổi mới, đồng hành phát triển An Giang trong kỷ nguyên vươn mình **37**

- LƯƠNG THỊ PHƯỢNG: Trẻ em trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 **40**

- TRẦN TRUNG HIẾU: Ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, nguy cơ gia tăng trẻ hóa người nghiện ma túy **43**

- TRẦN THỊ PHI HẰNG, VÕ QUỐC ĐẠT: Thanh niên với vai trò chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại **46**

- NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG: Tác động của công nghiệp văn hóa đến khuynh hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh, sinh viên hiện nay **49**

- TRẦN MINH HUỆ: Những yêu cầu đặt ra về năng lực thực hiện thủ tục hành chính của đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay **52**

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

- NGUYỄN THU HẠNH: Đường lối lãnh đạo của Đảng và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học **55**

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ THANH NIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

TS. Nguyễn Minh Triết
Bí thư BCH T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng
Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên
TS. Trịnh Minh Thái
Chủ tịch Hội đồng Học viện TTN Việt Nam

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG:

- **GS.TS Võ Khánh Vinh**
- **PGS. TS Lâm Quốc Tuấn**
- **TS. Trần Văn Đông**
- **TS. Tô Hồng Nam**
- **PGS. TS. Trần Thanh Giang**
- **PGS. TS Lê Trọng Hanh**
- **TS. Nguyễn Duy Nhiên**
- **PGS. TS Phạm Quốc Thành**
- **GS.TS. Trần Xuân Bách**
- **TS. Lê Văn Cầu**
- **TS. Đỗ Ngọc Hà**
- **ThS. Đỗ Quang Huỳnh**

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

- **NGUYỄN THU HẠNH:** Vận dụng lý luận Mác-Lênin trong giáo dục quyền con người cho sinh viên tại trường đại học **58**
- **NGÔ VĂN TUẤN:** Giải pháp nâng cao ý thức quốc phòng cho học viên ngành quân sự cơ sở ở Trường Quân sự Quân khu 7 hiện nay **61**
- **LÊ THÚY HẰNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, CAO DƯƠNG PHƯƠNG LAN:** Một số tính cách văn hóa chính trị đặc trưng của Đoàn đại biểu Trà Vinh trên nghị trường Quốc hội **64**
- **CÙ NGỌC PHƯƠNG:** Ý nghĩa lịch sử quan niệm về con người của triết học Mác đối với triết học ngoài Mác-xít **67**
- **ĐOÀN VĂN RE:** Từ nguyên lý “giáo dục là quá trình sống” của John Dewey đến đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay **70**
- **PHAN THỊ HỒNG NHUNG:** Phép biện chứng duy vật và sự phát triển năng lực tư duy chính trị của thanh niên trong kỷ nguyên số **73**
- **ĐỖ THỊ HIỆN:** Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đến phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX **76**
- **HOÀNG THỊ DUYÊN:** Đóng góp của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong việc truyền bá Phật pháp và giá trị lịch sử đối với Việt Nam hiện nay **79**
- **NGUYỄN THỊ HUẾ:** Đạo hiếu - Chìa khoá xây dựng nhân cách sinh viên trong thời đại công nghệ số **82**
- **NGUYỄN THỊ THUẬN NGÂN:** Hoạt động giảng dạy lý luận chính trị cho sinh viên trong thời đại trí tuệ nhân tạo **85**
- **NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT:** Phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi mô hình phát triển ở Thủ đô Hà Nội hiện nay **88**
- **TRỊNH MINH THÁI:** Đổi mới hoạt động hỗ trợ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên dân tộc trong giai đoạn hiện nay **91**
- **BÙI NGỌC DŨNG:** Thực hành dân chủ cơ sở ở Thái Bình: Thực trạng và kinh nghiệm **94**
- **TRẦN HỒNG ANH, ĐINH DUY ĐĂNG:** Giải pháp nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng của thanh niên tỉnh Quảng Ninh **97**
- **HOÀNG THỊ THU HUYỀN, NGUYỄN THỊ HIỀN:** Đổi mới phương pháp giảng dạy môn triết học Mác - Lênin theo mô hình Blended Learning **99**
- **VÕ THỊ THU THẢO:** Giải pháp vận dụng tình huống thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh **102**
- **NGUYỄN VĂN QUYẾT:** Định hướng, giải pháp phát triển chương trình đào tạo ngành Công tác thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong thời gian tới **105**
- **PHẠM THÙY CHI:** Đổi mới nội dung giảng dạy đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt **108**
- **ĐỖ DUY TÚ, HUỲNH QUỐC THỊNH:** Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị **111**
- **HÀ ĐỨC HÙNG:** Tăng cường tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của nghệ thuật Múa xòe Thái ở khu vực Tây Bắc hiện nay **114**
- **VŨ DIỆU LINH:** Vai trò của thông tin chính trị tác động tới tư tưởng và hành động đúng của thanh niên hiện nay **118**

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập:
Nguyễn Toàn Thắng
Điện thoại: 0913533992
Email: toanhangtctn@gmail.com

Tòa soạn:

Số 5, Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội
Tel: (024)3.7751672
Fax: (024)3.7751798
Email: tctn@hn.vnn.vn
tapchithanhnien1@fpt.vn
Tạp chí điện tử: thanhnienviet.vn

Phòng Thư kí tòa soạn:
Tel: (024)37751667

Phòng Phóng viên - Biên tập:
Điện thoại: (024)37751392

Văn phòng đại diện phía Nam:

145 Pasteur, phường Xuân Hòa
TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0838422616
Email: thanhnienviet24h@gmail.com

Trình bày: **Hiên Nguyễn**

Giấy phép xuất bản số: 158/GP-BTTTT,
ngày 15/4/2020
Chỉ số ISSN: 2734-9039
In tại Công ty TNHH MTV in Quân đội 1
Số 30 đường Cầu Diễn, P.Phú Diễn,
TP. Hà Nội.
Giá: **150.000đ**

MỘT SỐ TÍNH CÁCH VĂN HÓA CHÍNH TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRÀ VINH TRÊN NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI

TS. LÊ THÚY HẰNG, ThS. NGUYỄN QUANG HÙNG, ThS. CAO DƯƠNG PHƯƠNG LAN
 Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt: Nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh, tâm huyết, sự cống hiến của Đoàn đại biểu Quốc hội Trà Vinh đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, thu thập tài liệu, xử lý thông tin, phân tích đánh giá, làm sáng tỏ cơ sở lý luận của văn hoá chính trị cùng những hoạt động mang dấu ấn của Đoàn; từ đó làm nổi bật những nét tính cách văn hoá chính trị tiêu biểu của Đoàn đại biểu tỉnh Trà Vinh trên nghị trường Quốc hội. (Bài viết nghiên cứu dữ liệu trước ngày 1/7/2025)

Từ khoá: văn hoá chính trị, đại biểu Trà Vinh

I. DẪN NHẬP

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Trà Vinh, kể từ khi được thành lập vào năm 1946, đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng. Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn luôn là cầu nối vững chắc giữa cử tri và Quốc hội, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Trà Vinh trước đây (nay sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Long). Thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến, tranh luận sôi nổi, quyết liệt vào nhiều dự án, luật và chính sách quan trọng, Đoàn đã thể hiện tính cách văn hoá chính trị riêng vốn có của các chủ thể chính trị đến hội trường Quốc hội.

II. NỘI DUNG

1. Khái quát về văn hóa chính trị

1.1. Khái niệm văn hóa chính trị

Trong nghiên cứu về văn hóa chính trị hiện có nhiều cách tiếp cận khác nhau, do đó, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, người ta có thể đưa ra các khái niệm khác nhau.

Cách hiểu thứ nhất, văn hóa chính trị được hiểu là một bộ phận, một phương diện của văn hóa trong xã hội có giai cấp. Nó biểu hiện khả năng, năng lực của con người trong việc giác ngộ lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, trong việc tổ chức, hoàn thiện hệ thống tổ chức quyền lực nhằm hiện thực hóa lợi ích giai cấp, hay lợi ích dân tộc phù hợp với mục tiêu chính trị và sự tiến bộ xã hội.

Cách hiểu thứ hai, văn hóa chính trị chủ yếu được nghiên cứu dựa trên các hoạt động, các quyết định lựa chọn của con người, khi họ tham gia vào đời

sống chính trị. Nếu hiểu văn hóa là một hệ thống các giá trị và ý nghĩa, thì văn hóa chính trị sẽ là hệ thống các giá trị và ý nghĩa liên quan đến chính trị, nghĩa là liên quan đến quan hệ quyền lực giữa các cá nhân, giữa các nhóm trong một quốc gia cũng như giữa các quốc gia với nhau.

Theo Lucian Pye và Sidney Verba: “Văn hóa chính trị là một hệ thống các niềm tin được hình thành trong thực tiễn chính trị, những biểu tượng chuyển tải các ý nghĩa và các giá trị định hình nên môi trường, trong đó các hoạt động chính trị diễn ra”.

Như vậy, văn hóa chính trị là tập hợp các giá trị, niềm tin được cộng đồng chia sẻ và nó có thể chi phối, định hướng hoạt động của các cá nhân và tổ chức khi các chủ thể này tham gia vào đời sống chính trị

1.2. Cấu trúc của văn hóa chính trị

Cấu trúc của văn hóa chính trị là tổng thể các thành tố và các mối quan hệ giữa các thành tố ấy tạo thành một chỉnh thể biểu hiện sự tồn tại hay một cơ chế tác động của hệ giá trị ấy đến đời sống chính trị xã hội, bao gồm: (1) Tri thức chính trị là hạt nhân của văn hóa chính trị, là sự hiểu biết của con người về chính trị; (2) Niềm tin chính trị là sức mạnh của văn hóa chính trị, là sự thuyết phục về chính trị biểu hiện ở sự trung thành với lý tưởng, với định hướng chính trị đã lựa chọn; ở lập trường kiên định trước sau như một với ý chí hành động hiện thực hóa đường lối chính trị đến cùng trong bất kỳ tình huống nào; (3) Truyền thống chính trị quy định bản sắc của toàn bộ văn hóa chính trị, là những giá trị chính trị của các thế hệ trước tạo ra, được các thế hệ sau lưu giữ, kế thừa và tiếp tục phát huy trong thực tiễn chính trị của mình; (4) Đường lối chính trị giữ vai trò chủ đạo trong xu hướng phát triển của văn hóa chính trị, là một hệ thống những quan điểm, phương hướng, chủ trương, chính sách để hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp.

1.3. Biểu hiện của văn hóa chính trị

Nói đến biểu hiện của văn hóa chính trị là làm rõ sự tồn tại cảm tính của nó. Từ cấu trúc của hệ giá trị, sự tồn tại cảm tính của văn hóa chính trị được nhận thấy rõ nhất trên các phương diện cơ bản sau: (1)

Bản lĩnh chính trị nhân văn của cá nhân: được thể hiện ở năng lực trí tuệ cao với sự cẩn trọng, tinh tế, nhạy bén và với sự khôn ngoan, sự sành sỏi trong đời sống chính trị thực tiễn bằng việc xử lý đúng đắn và kịp thời các vấn đề chính trị cần kíp đem lại hiệu quả chính trị - xã hội cao; (2) Trình độ nhân văn của tổ chức chính trị. Đó là hệ tư tưởng chính trị với học thuyết đóng vai trò nền tảng tư tưởng, hệ thống những quan điểm cơ bản, đường lối và chủ trương của tổ chức; hệ thống tổ chức với kết cấu bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người cùng hệ thống những nguyên tắc, chuẩn mực, thể thức cơ bản của tổ chức; (3) Hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội: là hệ thống pháp luật, hệ thống chính sách của nhà nước mà thể hiện tập trung ở quyền và nghĩa vụ của nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân. Đó cũng còn là trình độ của cách thức tổ chức và hoạt động để thực thi quyền lực chính trị của xã hội mà thể hiện rõ nhất ở sự tham gia của công dân vào công việc của đất nước, làm chủ đất nước.

Thực chất văn hóa chính trị của một chế độ xã hội là sự thực thi ngày càng đầy đủ hơn quyền tự do của nhân dân, sự phát triển hoàn thiện nhân cách của con người lao động.

2. Tính cách văn hoá chính trị của Đoàn đại biểu tỉnh Trà Vinh trên nghị trường Quốc hội

2.1. Một số hoạt động mang dấu ấn của Đoàn đại biểu tỉnh Trà Vinh trên nghị trường Quốc hội

Trà Vinh là một tỉnh ở cực Nam của Tổ quốc Việt Nam, nằm giữa hai nhánh sông lớn của sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Là một tỉnh có cộng đồng dân cư các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa và các dân tộc thiểu số khác sống gần gũi bên nhau, có truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong suốt chiều dài lịch sử.

Thành công của cuộc Tổng tuyển (06/01/1946) đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh. Đây là một tổ chức dân cử, đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng và lợi ích của cử tri toàn Tỉnh. Mỗi vấn đề Đoàn đại biểu nêu ra tại nghị trường là những vấn đề liên quan tới lợi ích của đa số cử tri, được đông đảo người dân quan tâm, những vấn đề mà dư luận xã hội đang bức xúc và cần có biện pháp tháo gỡ, những vấn đề có tính chất dự báo, có thể diễn ra, nếu không có cách thức ứng phó kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

Có thể tóm tắt một số hoạt động mang dấu ấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua như sau: Đại biểu (ĐB) Nguyễn Trung Thành tham luận về bảo đảm quyền làm chủ tập thể của

nông dân lao động, từng bước xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. ĐB. Đào Thị Biểu chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, sai lầm, những kẻ hở trong chủ trương cải cách “giá - lương - tiền” của Nhà nước. ĐB. Vương Ngươn Đán chất vấn Hội đồng Bộ trưởng về nguyên nhân chưa giải quyết chế độ thâm niên cho giáo viên, cán bộ giáo dục hưu trí. ĐB. Lê Thị Tốt đóng góp xây dựng Bộ luật Lao động. ĐB. Nguyễn Thái Bình đề cập một loạt các vấn đề quan trọng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. ĐB. Nguyễn Thị Khá nhấn mạnh cần một chính sách rõ ràng đối với người dân và cán bộ, công chức, phải có sự thưởng phạt công bằng, đúng người, đúng tội, và chú trọng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các giải pháp phòng ngừa tội phạm cần được thực hiện để xây dựng lòng tin của nhân dân và cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước. ĐB. Thạch Thị Dân phát biểu thảo luận đóng góp đối với dự thảo Luật Người khuyết tật, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và bổ sung thêm một điều khoản riêng dành cho trẻ em khuyết tật. ĐB. Trần Quốc Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy thêm, học thêm. ĐB. Tăng Thị Ngọc Mai đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về giải pháp tham mưu với Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương như thế nào để giải quyết căn cơ vấn đề “được mùa mất giá, được giá lại mất mùa” ...

Những hoạt động chất vấn trên cho chúng ta thấy rõ những hoạt động mang dấu ấn đặc sắc của Đoàn đại biểu trên nghị trường Quốc hội, điều này phản ánh thực chất đời sống, văn hóa và điều kiện sinh hoạt vật chất của người dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.

2.2. Tính cách văn hoá chính trị tiêu biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Từ đặc điểm cấu trúc và biểu hiện của văn hoá chính trị nói chung, thông qua những hoạt động sôi nổi mang dấu ấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh trên nghị trường qua các kỳ họp Quốc hội, chúng ta thấy nổi bật lên những tính cách văn hoá chính trị tiêu biểu như sau:

Thứ nhất, kiên quyết, kiên trì đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết

Với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, Đoàn đại biểu tỉnh Trà Vinh đã nghiên cứu nghiêm túc các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Quốc hội, trên cơ sở bám sát tình hình mọi mặt ở địa phương cũng như lắng nghe và tiếp thu các ý kiến chính đáng của cử tri ở từng đơn vị bầu cử cho mình. Do vậy những ý kiến đánh giá cũng như đề xuất với Quốc hội mang hơi thở cuộc sống thực tại. Trước khi đặt câu hỏi với một vị bộ trưởng nào đó, các đại biểu xuống tận cơ sở để tìm hiểu thực tế, thu thập những điều mắt thấy tai nghe, kết hợp với việc nghiên cứu

tài liệu để yêu cầu người trả lời chất vấn phải đối diện trực tiếp cũng như giải quyết thấu đáo vấn đề. Song song đó, luôn luôn liên hệ sâu sắc trước sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước với thực tiễn địa phương, giúp Quốc hội và Chính phủ có những quyết sách đúng đắn hơn, toàn diện hơn nhằm bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” cả trong kinh tế và an ninh - quốc phòng.

Thứ hai, chân thành, thẳng thắn trên tinh thần lắng nghe và xây dựng

Trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn nổi lên là sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội. Thực tế nghị trường Quốc hội là nghị trường dân chủ, những đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh là người được dân bình bầu nên họ mang tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trước Quốc hội. Đại biểu Quốc hội còn là những người chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình trước cử tri và Quốc hội. Khi đại biểu thấy vấn đề chưa đúng thì có ý kiến và khi đại biểu nói mà có người phản ứng lại, giải thích vì sao chưa đúng cũng là điều hết sức bình thường, tuyệt đối không đưa động cơ cá nhân vào nghị trường Quốc hội, tranh luận thẳng thắn trên tinh thần góp ý, xây dựng tạo bầu không khí dân chủ thực sự, không vụ lợi cá nhân, tất cả chỉ vì lợi ích chung. Với tinh thần đó, những việc chưa tốt sẽ được giải quyết tốt hơn; những việc đã được giải quyết tốt rồi sẽ tốt hơn nữa. Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh là những cá nhân chân thành, thẳng thắn, luôn phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của người đại biểu. Họ là những đại biểu không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, có chính kiến rõ ràng, dành thời gian thỏa đáng cho việc nghiên cứu các tài liệu để chuẩn bị ý kiến phát biểu có chất lượng, không né tránh, không ngại va chạm, mạnh mẽ nêu vấn đề và tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên tinh thần lắng nghe và xây dựng.

Thứ ba, năng động, sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo và thượng tôn pháp luật

Tỉnh Trà Vinh muốn vươn lên cùng cả nước phát triển đột phá cần đổi mới, sáng tạo, trước hết là đổi mới, sáng tạo từ cơ chế, chính sách. Như chúng ta đã biết, lâu nay Quốc hội quyết định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh, thành, chương trình, dự án. Điểm chung là phần lớn cho phép đối tượng thực thi được thực hiện phương thức khác với quy định hiện hành của pháp luật, giúp việc thực hiện nhanh hơn, có thể bỏ qua một số khâu không cần thiết, hoặc quy định không phù hợp với địa phương hay ở khâu nào đó. Pháp luật được ban hành hôm nay, với lĩnh vực này rất phù hợp nhưng chưa chắc

phù hợp ngày mai, với lĩnh vực khác, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày càng đổi thay, nảy sinh rất nhiều quan hệ, hành vi mới. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc cho phép thực hiện khác quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế đa phần đều mang lại kết quả tốt. Do đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh luôn là những đại biểu năng động, sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo và thượng tôn pháp luật trước nghị trường Quốc hội khi đề xuất những cơ chế đặc thù cho tỉnh nhà.

III. KẾT LUẬN

Với những đặc trưng tính cách văn hoá tiêu biểu cùng phương châm tích cực, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu quả, vị thế và uy tín, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, góp phần xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; đồng thời góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong Tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- [1] Ban Tư tưởng Tỉnh ủy Trà Vinh, *Lịch sử tỉnh Trà Vinh (tập 1,2,3)*, xuất bản năm 1995, 1999, 2005.
- [2] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2020, *Giáo trình Chính trị học*, Nxb. Lý luận chính trị.
- [3] *Lịch sử Quốc hội*, 2012, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [4] Luncian Pye và Sidney Verba, 1965, *Political Culture and political development*, Princeton University Press.
- [5] Nguyễn Quốc Tuấn, 2005, *Nhập môn Chính trị học*, Nxb. Phương Đông.
- [6] Trường Đại học Trà Vinh, *Kỷ yếu hội thảo khoa học “Từ những đặc trưng tính cách người Nam bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách người Trà Vinh”*, Nxb. Nông nghiệp, 2024.
- [7] *Tư liệu khai thác tại Trung tâm thông tin, Thư viện và nghiên cứu khoa học của Quốc hội, Tại các kỳ họp Quốc hội các khoá VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.*
- [8] Các website tham khảo:
https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3794#_ftn1
<https://quochoi.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=84601>
<https://hanoimoi.vn/van-hoa-nghi-truong-292371.html>
<https://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/Van-hoa-nghi-truong-la-dat-loi-ich-cua-dan-len-truoc-het-140674.html>
<https://dbndnghean.vn/noi-o-nghi-truong-6550.htm>